

значений в более поздний срок (рис.2).

Естественно, что изменение климатических характеристик зоны расположения водохранилищ влияет на процесс эвапотранспирации. На рис. 3 представлены результаты сезонных значений эвапотранспирации с территорий Кайраккумского водохранилища в 1961 и 2015 годы. Из рис.3 следует, что эвапотранспирация в 2015 году значительно ниже, чем в 1961 году, хотя среднегодовая температура 2015 года почти на 0,4 °С выше, чем в 1961 году (рис.4).

В свою очередь, наибольшее изменение атмосферных осадков и эвапотранспирации проявлялись зимой и весной. Для объяснения наблюдаемой закономерности, можно обратиться рис. 3 из которой следует, что количество атмосферных осадков зимой и весной 2015 года почти 2.3 и 2 раза соответственно превышают соответствующих значений в 1961 году. Обилие атмосферных осадков в 2015 году приводит к существенному уменьшению эвапотранспирации и соответственно к наибольшему их различию в 2015 и 1961 гг.

Рис. 3. Распределение атмосферных осадков и эвапотранспирации зимой (I), весной (II), летом (III) и осенью (IV) в 1961 и 2015 годы

Рис.4. Температура на территориях прибрежных к Нурекскому водохранилищу в 1985 и 2010 годы

Совершенно иная картина изменения среднегодовой температуры в прибрежных к горному Нурекскому водохранилищу было обнаружено при сравнении данных температур в 1985 и 2010 годы, т.е. среднегодовая температура прибрежных к водохранилищу в 2010 году ниже на 0,5°С чем в 1985 году.

Как было отмечено выше, атмосферные осадки прибрежных к Кайраккумскому водохранилищу территорий в 2015 году относительно 1961 года увеличились около 2,5 раза. На территориях прибрежных к Нурекскому водохранилищу в 2010 году атмосферные осадки по отношению к 1985 году увеличились более 1,5 раза при разнице температуры 0,5°С.

Выводы. Установлено, что влияние равнинных и горных водохранилищ на динамику изменения температуры и атмосферных осадков различаются.

Г.У.Жумабаева , Л.Ғ.Алимардонов

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон, E-mail:
lazizjonalimardonov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458855>

ТОҒ ДАРЁЛАРИ МУАЛЛАҚ ОҚИЗИҚЛАРИНИ ГЕНЕЗИСИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ УСУЛИНИНГ ВАРИАНТЛАРИ ҲАҚИДА

Аннотация. Мақолада тоғ дарёлари муаллақ оқизиқларини генезиси бўйича таҳлил қилиш усулининг вариантлари, жумладан, дарёлар суви лойқалиги хронологик графигини бўлақларга ажратилиши, дарёлар муаллақ оқизиқлари оқимини термик таҳлил этиши, дарёлар муаллақ оқизиқлари оқими билан табиий омиллар орасидаги кўпқаддли боғланишларни статистик баҳолаш кабилар кўриб чиқилган. Уларнинг моҳияти, қўлланиш соҳалари тавсифланган.

Калит сўзлар: дарё, лойқалик, муаллақ оқизиқлар, хронологик график, термик таҳлил,

қўпхадли боғланиш, статистик баҳолаш, вариантлар тавсифи.

О ВАРИАНТАХ МЕТОДА ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ НАНСОВ ГОРНЫХ РЕК

Аннотация: В статье рассмотрены варианты генетического анализа стока взвешенных наносов горных рек, в частности: расчленение хронологического графика мутности речных вод; термический анализ стока взвешенных наносов рек; статистическая оценка многофакторных связей между стоком взвешенных наносов в рек и природными факторами.

Ключевые слова: река, мутность, взвешенные наносы, хронологический график, термический анализ, многофакторная связь, статистическая оценка, описание вариантов.

ON VARIANTS OF THE METHOD FOR ANALYZING SUSPENDED DISCHARGES OF MOUNTAIN RIVERS BY GENESIS

Abstract: The article considers variants of the method of analyzing suspended discharges of mountain rivers by their genesis, including segmentation of the chronological graph of river water turbidity, thermal analysis of the flow of suspended discharges of rivers, statistical assessment of multivariate relationships between the flow of suspended discharges of rivers and natural factors. Their essence and areas of application are described.

Key words: river, turbidity, suspended solids, chronological graph, thermal analysis, multinomial coupling, statistical evaluation, description of options.

Кириш. Тоғ дарёлари муаллақ оқизикларини генезиси бўйича таҳлил қилиш катта илмий ва амалий аҳамиятга эга. Масаланинг **илмий аҳамияти** шундаки, дарёлар муаллақ оқизиклари оқимини ўрганиш натижалари улар хавзаларида кечадиган сув эрозияси жараёни қонуниятларини аниқлаш, улар асосида тоғли худудлар рельефини реконструкция қилиш имконини беради. Ушбу йўналишдаги тадқиқотларнинг **амалий аҳамияти** ҳам жуда катта. Жумладан, муаллақ оқизиклар оқими кўп жиҳатдан дарёлар ўзанининг шаклланишига, сув омборларининг лойқа оқизиклар билан тўлиб бориш жадаллигига ва гидротехник иншоотларнинг ишлаш режимига таъсир кўрсатади. Тоғ дарёлари муаллақ оқизикларини генезиси бўйича таҳлил қилиш усулининг вариантлари ва уларни қиёсий ўрганиш лозимлигини ҳисобга олсак, ишда кўрилаётган масаланинг аҳамияти янада яққол кўзга ташланади.

Мазкур муаммо ўрганилишининг тарихи В.Г.Глушков, А.Б.Бурдькина, Г.В.Лопатин, Г.И.Шамов, К.С.Кабанова, Б.В. Поляков, В.Л.Шульц ва бошқалар амалга оширган тадқиқотлар билан боғлиқдир. Шу билан бирга кейинчалик ушбу масалани ўрганиш О.П.Щеглова ва шогирдлари - А.Р.Расулов, З.С.Сирлибаева, Ф.Ҳ.Ҳикматов, С.Р.Саидова, Ҳ.К.Ташметов ҳамда бошқалар томонидан изчил давом эттирилган.

Тадқиқот ишининг асосий **мақсади** тоғ дарёлари муаллақ оқизикларини генезиси бўйича таҳлил қилиш усулининг вариантларини қиёсий таҳлил қилишдан иборат. Ушбу мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги **вазифалар** белгиланди ва ишда ўз ечимини топди: 1) Дарёлар муаллақ оқизикларини генезиси бўйича таҳлил қилиш усулининг варианты моҳиятини ёритиш; 2) дарёлар суви лойқалиги хронологик графигини бўлақларга ажратиш; 3) дарёлар муаллақ оқизиклари оқимини термик таҳлил этиш вариантини ўрганиш; 4) дарёлар муаллақ оқизиклари оқими билан табиий омиллар орасидаги кўпхадли боғланишларни статистик баҳолаш вариантининг мазмунини ёритиш; 5) ҳар бир вариантнинг моҳияти, уларни гидрологик ҳисоблашлар амалиётида қўллаш иқониятларини қиёсий таҳлил қилиш.

Асосий қисм. **Дарёлар суви лойқалиги хронологик графигини бўлақларга ажратиши.** Мазкур вариантда асосий манба сифатида дарёлар суви лойқалигининг кундалик маълумотларидан фойдаланилади. Улар асосида ўрганилаётган дарё суви лойқалиги ҳаво ҳарорати ва атмосфера ёгинларининг йиллик хронологик графиги чизилади. Ушбу графикнинг афзаллиги шундаки, у дарёлар сув режимининг фазалари ҳақида ҳам ахборот беради. Хусусан, тўлинсув даврида дарё сувида лойқалик катта бўлса, кам сувли – межень даврида унинг акси бўлади.

Мазкур вариант дарёлар оқими гидрографини вертикал бўлақларга ажратиш усулининг

аналогидир. Ушбу вариантда ҳам дарёлар суви лойқалиги, атмосфера ёғинлари, ҳаво ҳароратининг комплекс графиги уларнинг кундалик маълумотлари асосида чизилади. Комплекс график таҳлил қилиниб, дастлаб ёмғир сувларидан шаклланган лойқалик ($\rho_{\text{ё}}$), г/м³ ҳисобланади:

$$\rho_{\text{ё}} = \rho - \rho_0, (1)$$

бу ерда: ρ - дарё сувининг лойқалиги; ρ_0 – ёмғирдан олдинги лойқалик.

Сўнг ёмғир сувлари ҳисобига ювилган тупроқ-грунтлар – муаллақ оқизиклар оқими ($W_{\text{ё}}$) ҳисобланади:

$$W_{\text{ё}} = 0,0864 \sum_{i=0}^n Q_i \cdot \rho_{i\text{ё}},$$

бу ерда: Q_i ва $\rho_{i\text{ё}}$ – мос равишда, ёмғирли тошқин кунларидаги сув сарфи (м³/с) ва ёмғир ҳисобига шаклланган лойқалик (г/м³).

Тадқиқотда мазкур вариант ёрдамида муаллақ оқизикларнинг ёмғир ва қор сувлари ҳамда ўзандан ювилиш ҳисобига шакллаган миқдорларини аниқлашга оид ҳисоблашларни бажариш кетма-кетлиги кўрсатилган. Шунингдек, тадқиқотда ушбу вариантни гидрометеорологик катталикларнинг декадали маълумотлари асосида ҳам қўллаш мумкинги мисолларда кўрсатилган.

Мазкур вариантни амалиётда қўллаш катта ҳажмдаги кундалик гидрометеорологик маълумотлар баъзасини ва улар асосида бажариладиган махсус ҳисоблашларни талаб қилади (1-жадвал)

1-жадвал

Дарёлар муаллақ оқизикларини генезиси бўйича таҳлил қилиш усули вариантларининг тавсифи

Вариантлар	Муаллифлар	Зарур маълумотлар	Амалиётда қўллаш механизми
1. Дарёлар суви лойқалиги хронологик графигини бўлақларга ажратиш	О.П.Щеглова, А.Р.Расулов	Дарё суви лойқалиги, ҳаво ҳарорати ва атмосфера ёғинлари ҳақидаги кундалик маълумотлар	Ҳар бир йил учун дарё суви лойқалиги, ҳаво ҳарорати ва ёғинларнинг хронологик графиглари чизилади, уларнинг таҳлиллари асосида ёмғир ва эриган қор сувлари ҳисобига ювилиш миқдорлари аниқланади
2. Дарёлар муаллақ оқизиклари оқимини термик таҳлил қилиш	О.П.Щеглова, С.Р.Саидова	Дарё суви лойқалиги ва ҳаво ҳарорати ҳақидаги кундалик маълумотлар	Ҳар бир тошқин учун $\rho=f(t)$ боғланиш графиглари ўртача 3 кунлик ёки ўртача пентадали маълумотлар асосида чизилади. Графиглар таҳлил қилиниб, ёмғир, эриган қор ва музлик сувлари ҳисобига ювилиш миқдорлари аниқланади
3. Дарёлар муаллақ оқизиклари билан табиий омиллар орасидаги боғланиш-ларни статистик баҳолаш	О.П.Щеглова, Ҳ.Қ.Ташметов	Дарёлар ҳавзаларига тегишли бўлган гидрологик (F , $N_{\text{ўрт}}$, M , i_d , i_x), гляциологик ($F_{\text{муз}}$), метеорологик (t , X) ва ботаник омиллар ҳақидаги маълумотлар.	Дарёлар ҳавзаларидан ювилиш модули (M_R) билан табиий (гидрологик, гляциологик, метеорологик, геологик, ботаник) омиллар орасидаги кўп ҳадли боғланиш статистик баҳоланади. Ҳар бир омилнинг кўп ҳадли боғланишнинг регрессия тенгламасига кўшган ҳиссалари асосида ювилиш генезиси аниқланади.

Дарёлар муаллақ оқизиклари оқимини термик таҳлил қилиш. Мазкур вариант дарёлар суви лойқалиги (ρ) билан ҳаво ҳарорати (t) кундалик қийматларининг ўзаро боғлиқлигига асосланган. Шу мақсадда $\rho = f(t)$ боғланиш графиги лойқалик ва ҳаво ҳароратининг ўртача уч ёки беш кунлик маълумотлари асосида чизилади. Мазкур графигдан икки мақсадда, яъни ёмғир сувлари ҳамда эриган қор ва музлик сувлари ҳисобига ювилиш миқдорини аниқлашда фойдаланилади. Графигда лойқаликнинг ҳароратга боғлиқлигини ифодаловчи ҳалқасимон эгри чизик билан чегараланган майдон ёмғир сувлари ҳисобига ҳосил бўлган муаллақ оқизиклар миқдорини ифодалайди.

Ушбу вариант иккинчи ҳолатда, яъни эриган қор ва музликлар сувлари ҳисобига ҳосил

бўлган муаллақ оқизиклар оқими миқдорини аниқлашда қўлланилади. Маълумки, ҳаво ҳароратининг кўтарилишига мос ҳолда эриган қор ва музлик сувлари миқдори ортиб боради. Айнан ушбу қонуният эриган қор ва музликлар сувлари ҳисобига тупроқ-грунтлар ювилиши миқдорини баҳолаш имконини беради.

Мазкур вариант дарёлар ўзанларининг ювилиши ҳисобига ҳосил бўлган муаллақ оқизиклар миқдорини аниқлашда ҳам қўлланилади. Бунинг учун қўшимча равишда, дарёлар суви лойқалиги ҳамда сув сарфларининг кундалик маълумотлари асосида тузилган хронологик графикдан фойдаланилади. Вариантни амалиётда қўллаш катта ҳажмдаги бирламчи гидрометеорологик маълумотларни, шунингдек, катта ҳажмдаги ҳисоблаш ишларини талаб қилишини алоҳида таъкидлаш лозим.

Дарёлар муаллақ оқизиклари билан табиий омиллар орасидаги боғланиш-ларни статистик баҳолаш. Дарёлар муаллақ оқизикларини генезиси бўйича таҳлил қилиш усулининг мазкур варианты О.П.Щеглова ва Ҳ.К.Ташметовлар томонидан ишлаб чиқилган. Унга дарёлар ҳавзаларидан тупроқ-грунтлар ювилиши миқдори билан бу жараёнга таъсир этувчи табиий омиллар орасидаги кўпхадли боғланишларнинг натижалари асос қилиб олинган. Қуйидагилар табиий омиллар сифатида ҳисобга олинган: 1) дарё ҳавзаси майдони; 2) ҳавзанинг ўртача баландлиги; 3) рельеф элементлари; 4) дарё ҳавзасида тоғ музликлари эгаллаган майдон; 5) геологик омиллар; 6) ўсимлик қоплами; 7) ўртача йиллик ҳаво ҳарорати; 8) оқим модули; 9) сейсмик фаоллик коэффиценти.

Дарёлар ҳавзаларидан тупроқ-грунтлар ювилиши жадаллигини белгиловчи ушбу омиллар орасида геологик омиллар ва ўсимлик қоплами омилини рақамларда ифодалаш бирмунча субъектив характерга эга. Бу ҳолат мазкур вариантнинг янада такомиллаштириш лозимлигига ишорадир.

Юқорида баён этилганлардан кўриниб турибдики, дарёлар муаллақ оқизикларини генезиси бўйича таҳлил қилиш усулининг бугунги кунда мавжуд бўлган барча вариантлари жуда катта ҳажмдаги гидрологик, метеорологик, гляциологик, геоморфологик, геологик ва ҳатто ботаник маълумотлар базасини яратишни, уларни қайта ишлаш ва тизимлаштиришни талаб этади. Шунингдек, айрим вариантларда дарёлар муаллақ оқизиклари, иқлимий омиллар - ҳаво ҳарорати, ёғинларнинг кундалик маълумотларидан фойдаланган ҳолда, кўзланган мақсадга эришиш учун жуда катта меҳнат, тажриба ва, табиийки, кўп вақт талаб қилади. Айнан шу ҳолатлар дарёлар муаллақ оқизикларининг генези бўйича таҳлил қилиш усулининг замонавий технологиялар ва математик аппаратдан кенг фойдаланишга асосланган вариантларини ишлаб чиқишини тақозо этади.

Дарёлар муаллақ оқизикларини генези бўйича таҳлил қилиш усулининг мавжуд вариантлари, юқорида қайд этилгандек, жуда катта ҳажмдаги маълумотлар баъзасини, уларни қайта ишлаш билан боғлиқ бўлган ҳисоблашларни, олинган натижаларнинг чуқур таҳлилларини ва бу борада тадқиқотчидан катта тажрибани ҳам талаб этади. Ушбу муаммонинг ечимига эришишда замонавий ҳисоблаш усулларида фойдаланиш ижобий натижа беради. Ана шундай ҳисоблаш усулларида бири Г.А.Алексеев таклиф этган корреляцион боғланишларни объектив тенглаштириш ва нормаллаштириш усулидир. Келгуси тадқиқотлар айнан шу масалага қаратилиши лозим, деб ҳисоблаймиз.

Хулоса. Дарёлар муаллақ оқизикларини генезиси бўйича таҳлил қилиш усулининг мавжуд вариантларига тавсифи берилди. Хусусан, дарёлар суви лойқалиги хронологик графикни бўлақларга ажратиш, дарёлар муаллақ оқизиклари оқимини термик таҳлил қилиш ва дарёлар муаллақ оқизиклари билан табиий омиллар орасидаги боғланишларни статистик баҳолаш бўйича генетик таҳлил вариантлари қиёсий ўрганилди. Мазкур вариантларнинг қўлланиш соҳаларига аниқлик киритилиб, уларни такомиллаштириш ҳақида фикр-мулоҳазалар баён этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алексеевский Н.И., Михинов А.Е. Формирование и динамика наносов в речной сети // ВИНТИ. Итоги науки и техники. Сер. Гидрология суши. - М, 1991. - Т. 8. - 184 с.
2. Расулов А.Р., Хикматов Ф. Формирование и оценка стока взвешенных наносов рек Средней Азии // Изв. Уз ГО. - Ташкент, 1988. - Т. 14. - С. 31-36.